

**BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARINI MUSTAQIL BILIMLARINI
RIVOJLANTIRISHDA AMALIY MASHG'ULOTLAR**

Shermatova Xurshida Karimovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti

2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554529>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo'lajak musiqa o'qituvchilarining mustaqil bilimlarini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning o'rni va ahamiyati haqida so'z boradi. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: jaholatga qarshi kurashish, musiqa o'qituvchilari, amaliy mashg'ulotlarning o'rni.

**PRACTICAL TRAINING FOR FUTURE MUSIC TEACHERS TO DEVELOP THEIR
INDEPENDENT KNOWLEDGE**

Abstract. This article talks about the role and importance of practical training in the development of independent knowledge of future music teachers. Reasonable opinions and comments are used throughout the article.

Key words: combating ignorance, music teachers, the role of practical training.

**ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ**

Аннотация. В данной статье говорится о роли и значении практических занятий в развитии самостоятельных знаний будущих учителей музыки. На протяжении всей статьи используются обоснованные мнения и комментарии.

Ключевые слова: борьба с невежеством, учителя музыки, роль практики.

Ayni paytda madaniyat sohasida ham oldimizda g'oyat muhim vazifalar – ta'lim orqali jaholatga qarshi kurashish, yoshlarimizni chinakam san'atni anglashga o'rgatish, ularning estetik dunyosini sog'lom asosda shakllantirish vazifasi turibdi. Farzandlarimizning iqtidorini ro'yobga chiqarishga bolalikdan e'tibor qaratib, ularning kamol topishi uchun bor imkoniyatlarimizni safarbar qilsak, yurtimizdan yana ko'plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar yetishib chiqadi. Iste'dodli yoshlarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning ijodiy rivojlanishi uchun barcha sharoitlarni yaratish ustuvor vazifalarimizdan biri bo'lishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 31-maydagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish va takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida

yoshlarning madaniy saviyasini oshirish, ularga milliy va san'atning eng yaxshi namunalaridan foydalanish imkonini berish umuminsoniy madaniyat, shu asosda ma'nan yetuk va har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash, yosh iste'dodlarning qobiliyat va salohiyatini ro'yobga chiqarish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotgani ta'kidlandi.

O'zbekiston Respublikasining 2017-2021 yillarda rivojlantirishning ustuvor yo'nalislari bo'yicha Harakatlar strategiyasining to'rtinchi bosqichi ijtimoiy sohani rivojlantirishga qaratilgan. Milliy tarbiya barcha tarbiyaning asosidir. Shuning uchun ham mustaqillikning dastlabki yillaridan eng avvalo ta'lim tizimini isloh qilish, uni milliy-ma'naviy qadriyatlar negizida shakllantirish, jismoniy sog'lom, ma'naviy yetuk, aqliy barkamol insonlarni tarbiyalashga asosiy e'tibor qaratildi.

Talaba-yoshlarimizning bo'sh vaqtlarini kamrab olish ularning qiziqish va ijodiy izlanishlari uchun barcha bosqichda amaliy yordam - ko'mak berish ustoz va murabbiylarga katta vazifalar yuklaydi. Jumladan Prezidentimiz tomonidan olg'a surilgan tashabbusning birinchi asosiy bandida aynanb yoshlarning musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini rivojlantirish, ularning, iste'dodini yanada yuzaga chiqarishga hizmat qilinishi ta'kidlanganligi maqolani yaratishga turtki bo'ldi. Shunday ekan, bugungi kunning musiqa o'qituvchisi o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini o'stirish va darsni yangi pedagogik texnologiyalardan unumli hamda o'rinli foydalanishi, shuningdek, maqbul shakl, usul va vositalar yordamida tashkil etishi lozim. Jumladan: texnik vositalar, komp'yuter va boshqa musiqiy cholg'ular uslublari, ko'rgazmali jihozlar, amaliy mashg'ulotlar, pedagogik va psixologik vositalar ilg'or o'qituvchining ilg'or tajribasi va mahorati hisoblanadi.

Musiqaning elementar nazariyasi fanini o'rganish amaliy jihatdan tegishli yordam berishi uchun undagi asosiy qoidalarni har tomonlama chuqur o'zlashtirish zarurdir. Ana shundagina yetuk musiqa o'qituvchisi darajasiga yetishish mumkin bo'lib, umuman barcha musiqiy fanlar: xor, dirijyorlik, vokal va zamonaviy musiqa, anoanaviy xonandalik, cholg'u ijrochiligi, o'zbek xalq musiqa ijodi, musiqa tarixi, musiqa o'qitish metodikasi kabi bir qator boshqa fanlardan olgan bilim va malakalar natijasida yuqori malakali musiqa o'qituvchilari yetishib chiqadi. Bu maqsadga to'la yetishishda boshqa fanlar kabi musiqa nazariyasi va solfedjio fanlarining ahamiyati nihoyatda katta. Solfedjio fani musiqa nazariyasi fani bilan bog'liq bo'lib, musiqa nazariyasidan olingan bilimlarga tayangan holda amaliy mashg'ulot olib boriladi.

Nota bilan kuylash jarayonida eng avvalo intonatsion aniqlikka va musiqiy tekstni tug'ri ijro etishga erishish lozim. Solfedjio darslarida nota bilan kuylash usullari xilma-xil, ya'ni o'tilayotgan kuylarni alohida-alohida yoki guruh-guruh bulib kuylash, kuyning bir qismini bir

kishi kuylasa ikkinchi qismini ikkinchi birlari kuylashi, fortepiano jo'rligisiz kuylash mashqlarida esa o'quvchi mazkur kuyning tonalligini saqlab qolishga, ritm va o'lchovini o'zi mustaqil ravishda to'g'ri olib borishga intiladi va muvaffaq bo'ladi.

Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirishlari barobarida bo'lg'usi musiqa madaniyati o'qituvchilari zarur bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarning egallash bilan bir qatorda musiqa ta'lim tizimida olib borilayotgan tub islohotlar, zamonaviy o'qituvchiga qo'yilayotgan talablar, boy maonaviy, madaniy, musiqiy merosimizga yangicha yondashuvlarni o'rganadilar. Musiqiy-nazariy fanni o'qitishning asosiy maqsadi talabalarning musiqiy dunyoqarashini shakllantirish, boyitish, ularning musiqiy tafakkurini rivojlantirish, musiqani idrok qilishni shakllantirish, badiiy didini o'stirish, musiqa ifodasi tarkibiy qismlari soxasi bo'yicha bilimlar berib, musiqiy asarni o'rganishda uning mazmunini to'g'ri ochishga yordam berishdir.

Bugungi kunda pedagogik kadrlar tayyorlashda musiqiy-nazariy bilimlar hajmini oshirish talab etiladi. Bunga sabab, pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalari kontingenti ularning universitetgacha olgan musiqiy ta'lim darajalari turli xil bo'lganligi tufayli, aksariyat hollarda, yetarlicha musiqiy-nazariy tayyorgarlikka ega emaslar. Musiqa o'qituvchisi kasbi musiqiy nazariy materialni o'zlashtirishda, avvalom bor, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishni talab qiladi. Bu esa fanni amaliy o'zlashtirishga yo'naltirilgan yondashuvdan to'liqroq foydalanish zarurligini taqozo etadi.

Fanni o'zlashtirish uchun talabalarning bilim olishda faolligi va mustaqilligini oshirishga qaratilgan ta'limning muammoli, rivojlantiruvchi o'qitish, pedagogik o'yinlar, interfaol usullar, individual yondashuv kabi zamonaviy pedagogik texnologiya va metodlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Muammoli o'qitish talabalarda musiqiy fikrlash mustaqilligini rivojlantiradi, ularning kognitiv faoliyatini "asosiy" bilimlarni izlashga qaratadi. Rivojlantiruvchi o'qitish talabalarda badiiy obrazlar yordamida fikrlash, nazariy bilimlarni tez va chuqur o'zlashtirish ko'nikmalari va musiqiy eshitish qobiliyatini, musiqiy xotira va mantiqlarini rivojlantiradi. Pedagogik o'yinlar talabalarning o'quv materialini puxta o'zlashtirishiga ko'maklashadi, dunyoqarashini kengaytiradi, badiiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, xotirani, kuzatishni, sezgini faollashtirish, ularing ichki dunyosini rivojlantiradi va yorqin, faol o'qituvchi shaxsini tarbiyalashga hissa qo'shadi. Interfaol usullar bitta guruhda o'qiyotgan turli mutaxassislikdagi musiqachilarga teng darajada to'liq nazariy-amaliy ta'lim olish imkonini beradi.

Pedagogika fani taraqqiyotining hozirgi bosqichida o'qitishning texnik vositalaridan (O'TV) maqsadga muvofiq foydalanish masalalari dolzarb hisoblanadi. Musiqa nazariyasini

o'qitish va o'rganishda nafaqat O'TV, balki aqlli texnologiyalar, multimedidan foydalanish ham ijobiy natijalar beradi. Yangi texnologiyalardan foydalanish musiqa nazariy fanlari darslarini boyitadi, shuning uchun ulardan foydalanish mumkin va hatto zarur ko'rinadi.

Kompyuter tarmoqlari - bugungi kunda ko'plab sohalarda qo'llaniladigan ushbu texnologiya virtual multimedia sifatida ham qo'llaniladi. Multimedia texnologiyalari sifatida videokonferensaloqa, masofaviy ta'lim va virtual ta'lim texnologiyalaridan ham foydalanish mumkin.

Musiqa nazariyasi darslarida O'TV, birinchi navbatda, musiqa tinglash, nota ilovalari yordamida ballarni kuzatish, shuningdek, vizual vositalar, ya'ni tayyor multimedia taqdimotlari va video materiallardan foydalanishda namoyon bo'ladi. Musiqiy kompyuter texnologiyalari musiqa mahsulotlarini texnik qayta ishlab chiqarishda yangi evolyutsion davrni ochdi. Musiqa dasturlari va ilovalari tufayli notalarni yozib olish va taqdim etish, amaliy musiqiy janrlar namunalari namoyish etish, teatr va kontsert tadbirlari, onlayn musiqa translyatsiyasi (shu jumladan Internet orqali) ancha qulaylashdi. Musiqiy nazariy fanlarni o'qitish va o'rganishda texnik o'quv qurollaridan (O'TV) foydalanish, albatta, o'quvchilarning o'quv materialini bilish darajasini oshiradi. Zamonaviy avlod biroz boshqacha fikrda, yoshlar o'z hayotini kompyuter texnologiyalarisiz tasavvur qilishlari qiyin. Shuning uchun materialni yangi texnologiyalar elementlarini kiritish bilan taqdim etish materialni idrok etish va saqlashni osonlashtiradi.

Ushbu fanning asosiy mazmunlarini talabalar ma'ruzalar kursida o'zlashtiradi. Yangi pedagogik o'quv texnologiya hamda texnik vositalar asosida muammoli, noan'anaviy mashg'ulotlar turlari tarqatma materiallarini tayyorlash, amaliy mashg'ulotlar ma'ruzalarining mantiqiy davomi bo'lib, ularda talabalar ma'ruzalar mashg'ulotlarida o'zlashtirgan bilimlarini mustaxkamlaydilar, tavsiya etilgan adabiyotlarni o'rganadilar.

O'qituvchi nazariy materialni musiqa asarlaridan olingan misollarni namoyish qilish orqali bayon etadi. Amaliy mashg'ulotlar asosan uch ko'rinishda bo'ladi: yozma ishlar, og'zaki so'rov, fortepianoda mashqlar. Mavzular kursini o'rganish davomida chet el hamda o'zbek xalq qo'shiqlari va o'zbekiston kompozitorlari asarlaridan keng foydalangan holda asosiy diqqatni fortepianoda ijro etilayotgan mashqlarga qaratish lozim. Ushbu kursni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun, shuningdek, notali asarni tahlil qilish ko'nikmalarini hosil qilish zarur, chunki bu jarayon asar mazmunini yanada chuqurroq ochishga imkon beradi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29- yanvardagi 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. PF-60-son farmoni.
2. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Учеб. пособ. для ст-тов и преподавателей. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.
3. Ibraximjanova G.A., Yuldoshev U.Yu. Musiqa nazariyasi (solfedjio, garmoniya, musiqa asarlari tahlili). 1- qism. T., 2018.
4. Mishael Pilhofer and Holly Day "Music Theory for dummies" Indiana USA 2007. Wiley Publishing Inc.
5. Mark Feezell. "Music Theory Fundamentals" Copyright. 2011 All Rights Reserved. LearnMusic Theory. Net-2011.
6. Ilhomovna, M. S. (2021). Eco-friendly environment-the foundation of a healthy generation. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 892-895.
7. Musurmonova, S. I. (2021). THE ROLE OF PARENTS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SMALL CHILDREN. In *НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 104-106).
8. Shahlo-Ilhomovna, M. (2021). On The Basis Of An Integrated Approach, Give Environmental Education To Primary School Students. *The American Journal of Applied sciences*, 3(06), 65-69.
9. Maxsudova, S. (2023). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF DEVELOPING THE CREATIVITY OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS. *Science and innovation*, 2(B11), 540-543.
10. Taniberdiyev, A., & Maxsudova, S. (2023). CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF CREATIVITY IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Modern Science and Research*, 2(12), 466-472.
11. Maxsudova, S. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtidorini erta aniqlash va rivojlantirish uchun" Zukko bolajon" kurslari. "SIFATLI TA'LIM VA INTERDISSIPLINAR YONDASHUV: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA HAMKORLIK" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.

12. Maxsudova, S. (2023, January). Boshlang'ich sinf darslarida xorijiy tajribalardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi (Darsliklar misolida). In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM*. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan.
13. Maxsudova, S. (2019). Boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan darslarni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari. *Global ilmiy jarayonda inteqtatsion ta'limni rivojlantirish usullari. Respublika ilmiy-amaliy an'anaviy on-line konferensiya materiallari.*

MODERN SCIENCE
& RESEARCH